

УДК 027.021(477-25):004.774

Оксана КЛИМЕНКО,

кандидатка історичних наук,
доцентка, завідувачка відділу наукових видань

Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського

Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-4821-8503

Scopus ID: 57457369900

Researcher ID: GPF-5449-2022

e-mail: klimenko_oz@ukr.net

Олена СОКУР,

кандидатка наук із соціальних комунікацій,

завідувачка відділу науково-методичної роботи

Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського

Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-9861-3283

ScopusID: 57457558800

ResearcherID: GON-5837-2022

e-mail: sokurol@ukr.net

РОЗБУДОВА УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ – ПРІОРИТЕТ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Анотація. Статтю присвячено висвітленню питання розбудови інтегрованої системи науково-інформаційних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, зокрема започаткування бібліотечної цифрової платформи підтримки наукових досліджень в Україні *ResearchUA*. Наголошено, що ця платформа орієнтована на розбудову української електронної дослідницької інфраструктури та формування національного

цифрового наукового простору задля входження наукових електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів України до сучасних світових цифрових комунікацій. Нині актуальним є здійснення спільних проєктів, спрямованих на формування корпоративних інформаційних мереж, зведених електронних каталогів, бібліотечно-інформаційних консорціумів, тематичних баз даних і цифрових бібліотек, забезпечених єдиними програмними пошуковими системами та доступом через єдиний спеціалізований інформаційний портал. Особливого значення також набуває захист інформаційного простору України та культурного надбання українського народу шляхом оцифрування історико-культурної спадщини, створення надійної системи збереження та організації доступу до цифрових копій об'єктів національної пам'яті 24/7. Зроблено висновок, що на сучасному етапі місце і роль наукових бібліотек у процесі формування національного наукового інформаційного простору визначатиметься їхньою здатністю до системної трансформації усєї бібліотечно-інформаційної діяльності через інновацію. Багатофункціональність бібліотечної взаємодії передбачає оптимальне поєднання функціональних можливостей усіх наукових бібліотек України на єдиній платформі, що значно скоротить фінансові та матеріально-технічні витрати, призведе до підвищення якості бібліотечних продуктів і послуг із забезпечення своєчасною, повною та достовірною інформацією, активізує залучення бібліотечних фахівців, пришвидшить час обслуговування та розширить категорії користувачів.

Ключові слова: *єдиний науковий інформаційний простір, Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Програма інформатизації НАН України, ResearchUA.*

Постановка проблеми. Визначальним чинником еволюції сучасних засобів організації, обслуговування, популяризації бібліотечно-інформаційних ресурсів є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, що спричинило появу нових видів документів, носіїв і середовища, в якому вони функціонують. Також змінився характер інформаційних потреб суспільства, що сприяло розробці та впровадженню

альтернативних каналів і форм наукової комунікації та організації інформації.

Упровадження нових форм і засобів організації бібліотечно-інформаційних ресурсів потребує від провідних наукових бібліотек України розробки таких продуктів і сервісів, які б відповідали викликам інформаційного середовища суспільства знань, забезпечували оптимальний багатоаспектний доступ до невпинно зростаючого інформаційного потоку в умовах сталого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

У період соціальних потрясінь, таких як пандемія і війна, в умовах обмеженого фінансування, незадовільного матеріально-технічного оснащення та браку кваліфікованих кадрів, визначальним для розвитку українських бібліотек в культурній, науковій, освітній та інформаційній інфраструктурі стає участь у бібліотечних проєктах. Зазначимо, що позитивним наслідком такої консолідації професійної спільноти є здійснення ефективної комунікаційної політики, подолання галузевої та відомчої відокремленості, клієнтоорієнтованість, запровадження продуктивних сервісів і послуг, ефективне формування інформаційно-бібліотечного простору держави на якісно новому рівні.

Аналіз останніх досліджень. Питання проєктної діяльності бібліотек постійно знаходяться у полі зору українських дослідників. І. Лобузін висвітлив широке коло питань, пов'язаних із реалізацією бібліотечних цифрових проєктів з оцифрування історико-культурного та наукового надбання [11]. Дослідником представлено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у напрямі реалізації цифрових бібліотечних проєктів. О. Клименко і О. Сокур розкрили роль та зміст проєктної діяльності українських бібліотек в умовах трансформацій та динамічних змін у сучасній українській бібліотечній науці і практиці [5]. Також репрезентували авторське розуміння понять «проєкт», «бібліотечний проєкт», «пілотний бібліотечний проєкт»,

«основний бібліотечний проєкт», «наступний бібліотечний проєкт».

Процес формування української національної системи наукометричної інформації та перспективи створення Українського національного індексу цитування представлено у ґрунтовному спільному дослідженні Л. Дубровіної і К. Лобузїної [3]. Авторами виокремлено основні перешкоди, які стримують динаміку цього процесу, а саме: відсутність репрезентативного та інтегрованого електронного ресурсу у вигляді бази знань про українську науку загалом, відсутність координації між установами, які вже розпочали таку роботу, відсутність спеціального наукометричного програмного забезпечення та нормативно-правової бази, яка регулювала б коректне наповнення ресурсу та управління ним. Також запропоновано шляхи консолідації ресурсів наукової інформації та інтеграції зусиль різних установ щодо створення Національного центру наукометричної інформації.

С. Гарагуля комплексно проаналізував тенденції опрацювання електронних джерел наукової інформації в умовах суспільства знань, зокрема методологічні засади та моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у наукових бібліотеках [1]. Міжнародний досвід формування та систематизації цифрового контенту національних бібліотечних проєктів представила Л. Коновал [8]. Питання розбудови бібліотечних проєктів у процесі формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу та надання повноцінного й багатоаспектного доступу до нього провідними бібліотеками задля максимально повного задоволення інформаційних потреб користувачів висвітлено І. Лобановською [10]. Л. Сісіна розглянула вплив на діяльність сучасних бібліотек суспільних трансформацій та постійно оновлюваних інтернет-технологій [13].

Отже, питання розбудови української електронної дослідницької інфраструктури тією чи іншою мірою розглядалося науковцями, адже є надзвичайно актуальним,

позаяк налагодження ефективної бібліотечної інформаційно-комунікативної взаємодії на основі проєктної діяльності забезпечить сталий розвиток українських наукових бібліотек як надійних джерел достовірної інформації.

Метою статті є представлення вагомого доробку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у частині формування наукових електронних ресурсів та створення зручних сервісів з їх надання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Запорукою конкурентоспроможності наукових бібліотек України, як точок доступу до великого масиву знань, є формування єдиного наукового інформаційного простору (далі ЄНП) держави на основі інтеграції ресурсів. Адаптація та розвиток цифрового середовища, широке впровадження електронних засобів комунікації, надання користувачу зручного доступу до інформації, вироблення дієвого співвідношення бібліотечно-інформаційної діяльності, авторського права й електронної інформації, налагодження професійного навчання бібліотечних кадрів – це ті ключові питання, які вирішує сьогодні бібліотечно-інформаційна спільнота України у контексті активізації співробітництва з країнами Європейського Союзу [14].

Питання формування, інтеграції та використання інформаційних ресурсів України, а також розробка концептуальних рішень щодо створення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів активно обговорюється та досліджується науковцями Національної академії наук України (НАН України). Зазначимо, фахівці Інституту проблем реєстрації інформації НАН України у далекому 2005 р. констатували, що наявні в державних органах автоматизовані інформаційні системи та бази даних є організаційно розпороченими і функціонально роз'єднаними, а створення та експлуатація їх, надання інформації, її використання та передача не забезпечені як організаційно, так і не підкріплені належною нормативно-правовою базою, також

не створено єдиних уніфікованих правил та методів доступу до інформаційних ресурсів, які б забезпечували якісну інформаційну взаємодію [2].

У 2004 р. НАН України було започатковано конкретний цільовий план «Програма інформатизації НАН України» (далі Програма) задля підтримки та розбудови інформаційної інфраструктури та планомірного переходу до нової парадигми, яка передбачала створення відповідної технічної бази, інформаційних ресурсів і програмних засобів [9]. Зазначимо, що Концепція цієї Програми упродовж усього періоду її функціонування постійно уточнюється та доповнюється.

Основними напрямками «Програми інформатизації НАН України» на 2020–2024 рр. визначено: розвиток телекомунікаційної інфраструктури НАН України; розбудова інтегрованої системи науково-інформаційних ресурсів НАН України; розвиток засобів підтримки наукових досліджень з використанням хмарних та Грід-технологій у наукових установах НАН України; розвиток засобів підтримки науково-організаційної та господарської діяльності наукових установ [12]. Це передбачає інтегрування технічних, інформаційних і програмних ресурсів, що у комплексі має призвести до підвищення інформаційної безпеки наукових даних; централізацію обслуговування з підвищенням ефективності використання ресурсів; забезпечення доступу до об'єднаних ресурсів НАН України; організацію співпраці наукових установ НАН України в ЄНІП НАН України, а також забезпечення міжнародного співробітництва.

Визначальною тенденцією сучасного складного періоду – періоду соціальних потрясінь (пандемія та карантинні обмеження, повномасштабна російсько-українська війна), є стрімкий розвиток і впровадження цифрових технологій та перетворення читачів на віддалених користувачів, що спонукає академічні бібліотеки до пошуку нових моделей, форм і засобів комунікації, розширення асортименту створення власних електронних інформаційних продуктів (баз даних тематичних,

повнотекстових та оцифрованих ресурсів) задля прискорення процесу входження у європейський та світовий науковий інформаційний простір.

Електронний каталог Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) налічує 1,62 млн записів; загальнодержавна база даних «Україніка наукова» – 0,8 млн записів; потужним е-ресурсом є повнотекстове зібрання «Наукова періодика України», де представлено понад 1,3 млн наукових публікацій українських учених із 2886 електронних версій фахових періодичних видань, з яких 135 наукових журналів функціонують лише в електронній формі, 381 наукове видання – продукція НАН України; також наповнюється 61 база даних, з яких 12 – повнотекстові, одна – реферативна, дві – мультимедійні [4].

Наприкінці 2023 р. НБУВ було започатковано бібліотечну цифрову платформу підтримки наукових досліджень в Україні ResearchUA (<http://research.nbu.gov.ua/>), яка об'єднала потужні електронні ресурси та сервіси, що створені та підтримуються фахівцями провідної книгозбірні держави, зокрема: Наукова періодика України (ресурс започатковано у 2009 р.); Реферативна база даних «Україніка наукова» (ресурс започатковано у 1998 р.); Електронна бібліотека «Україніка» (ресурс започатковано у 2017 р.); Наука України: доступ до знань (сервіс започатковано у 2016 р.); Бібліометрика української науки (сервіс започатковано у 2014 р.); Бібліотечний портал НАН України LibNAS (інформаційна система започаткована у 2020 р.). Зазначимо, що ця платформа орієнтована на розбудову української електронної дослідницької інфраструктури та формування національного цифрового наукового простору задля входження наукових електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів України до сучасних світових цифрових комунікацій.

Нині, на тлі намагання російським загарбником знищити українську ідентичність у тому числі через численні бомбардування і руйнування бібліотек, музеїв, архівів,

особливого значення набуває захист інформаційного простору України та культурного надбання українського народу, зокрема в частині історико-документальної спадщини, яка зберігається у цих закладах, шляхом оцифрування, створення надійної системи збереження та організації доступу до цифрових копій об'єктів національної пам'яті 24/7 [6].

Розгортання широкого партнерства всього кола наукових, культурних, інформаційних, освітніх установ: бібліотек, центрів науково-технічної інформації, архівів, музеїв тощо, зацікавлених у розбудові цілісного національного інформаційного простору на основі інтеграції документно-інформаційних ресурсів, є яскравим індикатором рівня розвитку культурно-інформаційного буття країни. Актуальним є здійснення спільних проєктів, спрямованих на формування корпоративних інформаційних мереж, зведених електронних каталогів, бібліотечно-інформаційних консорціумів, тематичних баз даних і цифрових бібліотек, забезпечених єдиними програмними пошуковими системами та доступом через єдиний спеціалізований інформаційний портал [7].

Висновки дослідження. На сучасному етапі місце і роль наукових бібліотек у процесі формування національного наукового інформаційного простору визначатиметься їхньою здатністю до системної трансформації усієї бібліотечно-інформаційної діяльності через інновацію. Багатофункціональність бібліотечної взаємодії передбачає оптимальне поєднання функціональних можливостей усіх наукових бібліотек України на єдиній платформі, що значно скоротить фінансові та матеріально-технічні витрати, призведе до підвищення якості бібліотечних продуктів і послуг із забезпечення своєчасною, повною та достовірною інформацією, активізує залучення бібліотечних фахівців, пришвидшить час обслуговування та розширить категорії користувачів.

Список бібліографічних посилань

1. Гарагуля С. Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках. *Бібліотечний вісник*. 2015. № 6. С. 18–20.
2. Додонов О. Г., Нестеренко О. В., Бойченко А. В. Методологія створення національного реєстру електронних інформаційних ресурсів. *Реєстрація, зберігання і обробка даних*. 2005. Т. 17. № 3. С. 83–91.
3. Дубровіна Л., Лобузін К. Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів. *Бібліотечний вісник*. 2019. № 6. С. 3–9.
4. Звіт про бібліотечно-інформаційну діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за 2022 рік / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2023. 148 с.
5. Клименко О., Сокур О. Бібліотечні проекти національного наукового бібліотечно-інформаційного комплексу. *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. 2021. Вип. 61. С. 272–287.
6. Клименко О., Сокур О. Національна електронна бібліотека України: нормативно-правове забезпечення. *Вісник Книжкової палати*. 2023. № 5. С. 10–15.
7. Клименко О., Сокур О. Нормативно-методична база діяльності бібліотек в Україні: джерела дослідження. *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. Київ, 2019. Вип. 58. С. 449–468.
8. Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка». *Бібліотечний вісник*. 2016. № 2. С. 11–16.
9. Концепція Програми інформатизації НАН України : Розпорядження Президії НАН України від 27.02.2004 р. № 146. URL: <https://www.nas.gov.ua/legaltexts/Pages/regulation.aspx?ffn1=ActID&fft1=Eq&ffv1=R-040227-146>

10. Лобановська І. Г. Корпоративні бібліотечні проекти – перспективна форма інтегрування інформаційних ресурсів. *Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського*. 2016. Вип. 5. С. 35–42.

11. Лобузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекції : монографія / відп. ред. В. А. Широков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 216 с.

12. Програма інформатизації НАН України. Концептуальні положення розвитку Програми інформатизації НАН України на 2020–2024 рр. Київ, 2020. 41 с. URL: <https://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-200212-41-1.pdf>

13. Сісіна Л. Комунікативний простір бібліотеки початку ХХІ ст. *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. 2020. Вип. 60. С. 276–294.

14. Сокур О. Л., Клименко О. З. Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотечної мережі Національної академії наук України в системі наукових комунікацій : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. О. М. Василенко. Київ, 2022. 244 с.

Reference

1. Harahulia, S. (2015). Modeli intehratsii elektronnykh dzherel naukovoї informatsii u bibliotekakh [Models of integration of electronic sources of scientific information in libraries]. *Bibliotechnyi visnyk*, 6, 18–20 [in Ukrainian].

2. Dodonov, O. H., Nesterenko, O. V. & Boichenko, A. V. (2005). Metodolohiia stvorennia natsionalnoho reiestru elektronnykh informatsiinykh resursiv [Methodology of creating a national register of electronic information resources]. *Data Recording, Storage & Processing*, 3, 83–91 [in Ukrainian].

3. Dubrovina, L. & Lobuzina, K. (2019). Stvorennia natsionalnoi systemy naukometrychnoi informatsii ta Ukrainskoho natsionalnoho indeksu tsytuvannia: perspektyvy konsolidatsii resursiv [Creation of a national system of scientometric information

and the Ukrainian national citation index: prospects for resource consolidation]. *Bibliotechnyi visnyk*, 6, 3–9 [in Ukrainian].

4. (2023). Zvit pro bibliotechno-informatsiinu diialnist Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho za 2022 rik [Report on library and information activities of the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine in 2022]. Kyiv. 148 s. [in Ukrainian].

5. Klymenko, O., & Sokur, O. (2021). Bibliotechni proiekty natsionalnogo naukovoho bibliotechno-informatsiinoho kompleksu [Library projects of the national scientific library and information complex]. *Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho*, 61, 272–287 [in Ukrainian].

6. Klymenko, O., & Sokur, O. (2023). Natsionalna elektronna biblioteka Ukrainy: normatyvno-pravove zabezpechennia [National electronic library of Ukraine: regulatory and legal support]. *Visnyk Knyzhkovoï palaty*, 5, 10–15 [in Ukrainian].

7. Klymenko, O., & Sokur, O. (2019). Normatyvno-metodychna baza diialnosti bibliotek v Ukraini: dzherela doslidzhennia [Normative and methodological base of library activities in Ukraine: research sources]. *Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho*, 58, 449–468 [in Ukrainian].

8. Konoval, L. (2016). Funktsionuvannia natsionalnykh tsyfrovnykh bibliotechnykh proektiv u konteksti formuvannia elektronnoi biblioteky «Ukrainika» [The functioning of national digital library projects in the context of the formation of the electronic library "Ukrainika"]. *Bibliotechnyi visnyk*, 2, 11–16 [in Ukrainian].

9. Presidium NAS of Ukraine. (2004). Kontseptsiiia Prohramy informatyzatsii NAN Ukrainy : Rozporiadzhennia Prezydii NAN Ukrainy vid 27.02.2004 r. № 146 [Concept of the Informatization Program of the National Academy of Sciences of Ukraine: Decree of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine dated 27/02/2004 No. 146]. URL: <https://tinyurl.com/3edb4sj2> [in Ukrainian].

10. Lobanovska, I. H. (2016). Korporatyvni bibliotechnni proekty – perspektyvna forma intehruvannia informatsiinykh resursiv [Corporate library projects are a promising form of information resources integration]. *Naukovi pratsi Derzhavnoi naukovopedahohichnoi biblioteky Ukrainy imeni V. O. Sukhomlynskoho*, 5, 35–42 [in Ukrainian].

11. Lobuzin, I. (2016). Tsyfrovi bibliotechnni proieky: tekhnolohichni rishennia ta upravlinnia zhyttievym tsyklom kolektsii [Digital library projects: technological solutions and collection life cycle management]. Kyiv. 216 s. [in Ukrainian].

12. (2020). Prohrama informatyzatsii NAN Ukrainy. Kontseptualni polozhennia rozvytku Prohramy informatyzatsii NAN Ukrainy na 2020–2024 rr. [Informatization program of the National Academy of Sciences of Ukraine. Conceptual provisions for the development of the Informatization Program of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2020–2024]. Kyiv. 41 s. URL: <https://tinyurl.com/cpr525zh> [in Ukrainian].

13. Sisina, L. (2020). Komunikatyvnyi prostir biblioteky pochatku XXI st. [The communicative space of the library at the beginning of the 21st century.]. *Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho*, 60, 276–294 [in Ukrainian].

14. Sokur, O. & Klymenko, O. (2023). Informatsiino-komunikatsiina diialnist bibliotechnoi merezhi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy v systemi naukovykh komunikatsii [Information and communication activities of the library network of the National Academy of Sciences of Ukraine in the system of scientific communications]. Kyiv. 244 s. [in Ukrainian].

Oksana Klymenko,

Ph.D. in Historical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Science Publications
Institute of Library Science
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
ORCID: 0000-0003-4821-8503,

ScopusID: 57457369900
ResearcherID: GPF-5449-2022
e-mail: klimenko_oz@ukr.net

Olena Sokur,
Candidate of Social Communications,
Head of the Department
of Scientific and Methodical Affairs
Institute of Library Science
V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine
ORCID: 0000-0001-9861-3283,
ScopusID: 57457558800
ResearcherID: GON-5837-2022
e-mail: sokurol@ukr.net

DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ELECTRONIC RESEARCH INFRASTRUCTURE IS A PRIORITY V. I. VERNADSKYI NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE

Abstract. The article is devoted to highlighting the issue of building an integrated system of scientific and informational resources in the V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, in particular, the launch of a library digital platform to support scientific research in Ukraine ResearchUA. It is noted that this platform is focused on the development of Ukrainian electronic research infrastructure and the formation of a national digital scientific space for the entry of scientific electronic library and information resources of Ukraine into modern global digital communications. Currently, the implementation of joint projects aimed at the formation of corporate information networks, integrated electronic catalogs, library and information consortia, thematic databases and digital libraries, provided with unified software search systems and access through a single specialized information portal, is relevant. The protection of the information space of Ukraine and the cultural heritage of the Ukrainian people by digitizing the historical and cultural heritage, creating a reliable preservation system and organizing access to digital copies of objects of national memory 24/7 is also of particular importance. It was

concluded that at the current stage, the place and role of scientific libraries in the process of forming the national scientific information space will be determined by their ability to systemically transform all library and information activities through innovation. The multi-functionality of library interaction provides an optimal combination of the functional capabilities of all scientific libraries of Ukraine on a single platform, which will significantly reduce financial and material and technical costs, lead to an increase in the quality of library products and services to provide timely, complete and reliable information, activate the involvement of library specialists, speed up time service and expand user categories.

Keywords: *a single scientific information space, National Academy of Sciences of Ukraine, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Informatization program of the NAS of Ukraine, ResearchUA.*

Цитування:

Клименко О., Сокур О. Розбудова української електронної дослідницької інфраструктури – пріоритет діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. *Інформаційна політика пам'яті – виживання, збереження та розвиток українських бібліотек у період сьогодення* : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 16 жовт. 2024 р.) / редкол. : М. М. Медведь (відп. ред.) та ін. ; ДВНЗ «Ужгор. нац. ун-т», Наук. б-ка. Ужгород, 2024. С. 49–62.

Klymenko, O., Sokur, O. Development of the Ukrainian electronic research infrastructure is a priority V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine. *Information policy of memory – survival, preservation and development of Ukrainian libraries in the present period* : materials of the 5th scientific and research Internet conference (Uzhhorod, Oct. 16, 2024). Vidp. red. M. Medved (pp. 49–62). Uzhhorod [in Ukrainian].